

FACULDADE SENAC BLUMENAU

Técnico em Programação de Jogos Digitais integrado ao Ensino Médio

Projeto Integrador

1º ano | Turma: 2024.2753.001

Ana Carolina Wanzinack

Henrique Vicente de Menezes

Nickolas Luz Fernandez

Eduardo Gabriel Contesini Santos

Augusto Luciani

Ruan Roberto Reichert

Documentação do Projeto de Jogo Digital

1. Informações sobre o Projeto

1.1. Nome do Projeto: Mistérios Mentais

1.2. Descrição do Projeto

O jogador assumirá o papel de um psicólogo que fica 98% do tempo do jogo dentro de seu escritório e recebem uma ficha com características dos pacientes, com pistas e informações deles contendo os problemas de saúde mental.

1.3. Objetivos do Projeto

- **Educar** sobre aspectos essenciais da saúde e do bem-estar;
- **Proporcionar** uma experiência de jogo divertida e acessível;
- Sensibilizar e promover a inclusão através da representação realista e empática de condições sobre saúde mental.

1.4. Público-Alvo

O público-alvo principal são adolescentes e adultos, geralmente a partir dos 12 ou 14 anos, interessados em jogos divertidos e que possuam uma compreensão madura das questões relacionadas à saúde mental.

2. Fundamentação da Pesquisa

2.1. Pesquisa sobre Saúde

- **Objetivo:** Identificar os aspectos de saúde mais relevantes e educativos para a faixa etária do público-alvo.

- **Métodos:** Realizamos uma pesquisa que mostra que em uma fase que as pessoas usam para criar um senso de si sendo importante para o desenvolvimento muitos ainda adolescentes são vistos por normas culturais, muitas vezes apenas como confusos ou rebeldes sendo essas generalizações dos problemas que dificultam o indivíduo em encontrar suas próprias características únicas e seus próprios defeitos.

Além ser uma fase que os indivíduos sofrem por mudanças físicas drásticas mudando sua aparência, metabolismo e hormônios e junto disso vem muitas dúvidas e que novamente por normas culturais algumas dessas dúvidas são ignoradas pelos pais e generalizadas. Podendo resultar em diversas complicações.

Sem contar que por pressão da sociedade os indivíduos na adolescência e no começo fase adulta tentam se encaixar na sociedade de maneira prejudicial e compulsiva. Criando problemas que não existem de fato e intensificam problemas que não importam de fato.

Um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que **taxa de suicídio** entre jovens cresceu **6%** ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022.

E as **autolesões** aumentaram **29%** ao ano na faixa etária de 10 a 24 anos. As autolesões são cortes e outros ferimentos feitos pelo próprio jovem sem a intenção de tirar a própria vida.

- **Revisão Bibliográfica:** Estudamos materiais e diretrizes educacionais sobre saúde para crianças e adolescentes;

- Fontes: [Suicídio na Adolescência: causas, sinais e fatores de risco \(psicanaliseclinica.com\)](https://psicanaliseclinica.com), [Taxa de suicídio entre jovens aumenta 6% ao ano no Brasil entre 2011 e 2022, aponta estudo da Fiocruz | Saúde Mental | G1 \(globo.com\)](https://g1.globo.com), [Estudo aponta que taxas de suicídio e autolesões aumentam no Brasil \(fiocruz.br\)](https://fiocruz.br).

- **Consultas com Especialistas:** Entrevistamos profissionais da saúde (psicólogos, pedagogos) para garantir a precisão das informações;

- **Análise de Tendências:** Revisamos jogos e aplicativos existentes que abordem temas de saúde e identificamos suas abordagens, jogos Desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Saúde do RS, esses jogos têm como objetivo ensinar sobre vigilância em saúde como: Promover a saúde mental, Desenvolver o raciocínio e a criatividade, Estimular a coordenação motora, Auxiliar no combate ao sedentarismo, Ajudar a identificar hábitos prejudiciais à saúde, Mostrar como cuidar da saúde física e mental.

2.2. Pesquisa sobre Inclusão

- **Objetivo:** Entender como implementar a inclusão de forma eficaz e acessível no jogo.

- **Métodos:** À medida que os jogadores se aprofundam nas histórias e características dos pacientes, desenvolvem empatia e compreensão. A experiência de entender as dificuldades mentais dos personagens fictícios poderia levar a uma maior sensibilidade e compaixão em relação a pessoas com condições semelhantes na vida real.

- Pessoas neuro divergentes, podem se identificar com uma consulta exemplificando sobre sua própria condição, o que pode levar ao autoconhecimento e a se sentir parte do grupo. Participar do jogo também estimula a criatividade e o desenvolvimento de habilidades emocionais, como empatia, resolução de conflitos e tolerância.

- **Consultas com Especialistas em Acessibilidade:** As pesquisas foram realizadas com profissionais da área da saúde. Para garantir a precisão e a sensibilidade, o projeto contou com a participação de psicólogos, psiquiatras e médicos especializados em saúde mental.

- **Estudo de Casos:** Analisamos os jogos e aplicativos que foram bem-sucedidos na implementação de características inclusivas e percebemos os seguintes padrões.

Exploração Navegação através de cliques: O jogador clica em áreas do ambiente para mover o personagem ou a câmera. Normalmente, o cursor muda de forma ou cor para indicar que uma área pode ser clicada. Interação com objetos: O jogador clica em objetos no cenário para inspecioná-los, coletá-los ou manipulá-los.

Inventário Coleta de itens: Durante o jogo, o jogador coleta itens que são armazenados em um inventário. Esses itens geralmente são usados para resolver quebra-cabeças. Combinação de itens: Em muitos jogos, o jogador pode combinar itens no inventário para criar itens ou soluções.

Árvores de diálogo: Os personagens não-jogáveis (NPCs) têm diálogos que podem oferecer pistas ou avançar a trama. Os jogadores escolhem entre diferentes opções de resposta para direcionar a conversa. **Decisões:** Em alguns jogos, as escolhas de diálogo podem influenciar o desenrolar da história, levando a diferentes finais ou eventos. 5. Narrativa História conduzida pelo jogador:

A progressão na história é muitas vezes baseada na resolução de quebra-cabeças e na interação com personagens, com a narrativa sendo um elemento central. **Flashbacks e pistas:** Elementos narrativos são frequentemente apresentados através de diálogos, documentos, e ambientes que revelam partes da história ou dicas para resolver quebra-cabeças

2.3. Validação com o Público-Alvo

- **Objetivo:** Quando as pessoas participam do jogo, têm a oportunidade de desenvolver sua autoconfiança. Pessoas com condições podem se identificar com um personagem com essa condição pode acabar revelando sobre sua própria condição, o que pode levar ao autoconhecimento e a se sentir parte de um grupo. Participar do jogo também estimula a criatividade e o desenvolvimento de habilidades emocionais, como empatia e resolução de conflitos.

- Os jogadores têm a oportunidade de expressar suas opiniões e ideias sobre problemas de saúde mental de forma criativa e segura. Isso contribui para o desenvolvimento da autoestima, autoconfiança e autoconhecimento;

- O jogo desafia os jogadores a analisar informações, fazer deduções e tomar decisões baseadas em evidências para diagnosticar os problemas de saúde mental dos pacientes. Cada rodada coloca os jogadores no lugar dos pacientes, tentando entender o que ele está passando. O desafio de deduzir o transtorno correto adiciona uma camada de adrenalina. Quando acertam um diagnóstico, experimentam um sentimento de triunfo e se sentem inteligentes e habilidosos. Cada diagnóstico correto é uma pequena vitória. Além disso, o jogo permite que os participantes reflitam sobre os diagnósticos feitos, aprendam mais sobre saúde mental, desmistifiquem estigmas e ganhem uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados por pessoas.

- **Métodos:**

- **Grupos Focais:** Realizamos sessões de análises do jogo com grupos focais com adolescentes e adultos para obter feedback sobre conceitos e mecânicas.

- **Entrevistas:** Conduzimos entrevistas com especialistas para avaliar a relevância e a eficácia das abordagens propostas.

- **Protótipos:** Desenvolvemos protótipos iniciais e realizar testes de usabilidade para identificar pontos fortes e áreas de melhoria.

3. Desenvolvimento do Planejamento

3.1. Prototipação

3.1.1. Objetivos da Prototipação

- 1. Diálogo Interativo
 - - Escolha de Respostas: O jogador, assumindo o papel do doutor, tem opções de perguntas e respostas que podem ser selecionadas para aprofundar a conversa. As escolhas influenciam o nível de confiança da paciente e o progresso no tratamento.
 - Tonalidade e Empatia: Além de escolher o que dizer, o jogador pode escolher o tom da resposta (mais sério, mais acolhedor, entre outros), o que afeta como a paciente reage e se abre durante a consulta.
- 2. Observação e Análise
 - Indicadores Visuais: Durante a conversa, pequenos detalhes no comportamento da paciente (mudanças na expressão facial, linguagem corporal, tom de voz) dão pistas sobre seu estado emocional. O jogador deve prestar atenção a esses detalhes para entender melhor a situação.
 - Relatório de Sessão: Após cada consulta, o jogador preenche um relatório com suas observações sobre o estado da paciente. O jogo avalia a precisão dessas observações e oferece feedback para melhorar as consultas futuras.
- 3. Escolha de Estratégias Terapêuticas
 - Abordagem Terapêutica O jogador pode escolher entre diferentes abordagens terapêuticas (como terapia cognitivo-comportamental,

abordagem humanista etc.). A escolha impacta o andamento das sessões e a resposta da paciente ao tratamento.

Atividades Terapêuticas: Dentro do consultório, o jogador pode propor pequenas atividades ou exercícios (como desenhos, listas de sentimentos etc.) que ajudam a paciente a se expressar. O sucesso dessas atividades depende do estado emocional atual da paciente.

4. Gestão do Tempo

- Duração da Sessão: Cada consulta tem um tempo limitado. O jogador deve decidir como melhor utilizar esse tempo, equilibrando entre ouvir, questionar, e propor atividades, sem sobrecarregar a paciente ou deixar questões importantes sem resposta.

- Progressão Temporal O jogo pode simular várias consultas ao longo do tempo, onde as escolhas do jogador em sessões anteriores impactam o estado da paciente nas sessões seguintes. O progresso do tratamento é gradual e depende da consistência e eficácia das abordagens escolhidas.

5 Feedback e Reflexão - **Jornal do Doutor:** O jogador mantém um diário no jogo onde pode refletir sobre as sessões, anotar hipóteses sobre o estado da paciente, e planejar estratégias para as próximas consultas.

- **Retorno da Paciente:** Ao final de cada sessão, a paciente dá um feedback (verbal ou não verbal) sobre como ela se sente em relação à consulta, o que ajuda o jogador a ajustar suas abordagens futuras.

6. Desbloqueio de Memórias e Emoções

- **Diálogos de Memórias:** À medida que a paciente começa a se abrir, o jogador desbloqueia fragmentos da história de Clara (como os descritos no texto). Esses fragmentos ajudam a entender melhor a origem de seus sentimentos e a planejar intervenções mais eficazes.

- **Decisões Críticas:** Em certos momentos, o jogador terá que tomar decisões críticas que podem influenciar fortemente o desfecho da história, como escolher entre diferentes abordagens para lidar com pensamentos autodestrutivos.

3.1.2. Processo de Prototipação

- **Desenvolvimento de Protótipos:**

- **Designs de personagens inclusivos:** Os designs dos personagens no jogo são elaborados com base em condições reais e foram desenvolvidos em colaboração com profissionais da área da saúde. Para garantir a precisão e a sensibilidade, o projeto contou com a participação de psicólogos, psiquiatras e médicos especializados em saúde mental;

- **Interface Acessível:** Desenvolvimento de interfaces adaptativas e testes com jogadores que possuem diferentes tipos de deficiências.

- **Testes de Prototipagem:**

- **Feedback de Usuários:** Desenvolvemos e aplicamos questionários e realizamos entrevistas com o público-alvo durante o teste dos protótipos. Esses dados foram fundamentais para ajustar funcionalidades e melhorar a acessibilidade. Analisamos os resultados, o que nos permitiu fazer mudanças que refletiam diretamente as necessidades e preferências dos jogadores.

3.2. Desenvolvimento das Funcionalidades

3.2.1. Desenvolvimento dos Avatares

- **Características de Inclusão:** Incluir opções de personalização para representar diversas necessidades e características.

- **Testes de Acessibilidade:** Garantimos que todas as opções de personalização sejam acessíveis e funcionem adequadamente para todos os jogadores com cartas que reforcem a ajuda na jogabilidade caso necessário.

3.2.2. Desenvolvimento da Interface do Usuário

- **Design Inclusivo:** Implementamos elementos de design que atendam às necessidades de todos os jogadores, incluindo opções de ajuda para melhor entendimento.

- **Testes de Usabilidade:** Conduzir testes de usabilidade para garantir que a interface seja intuitiva e eficaz para o público-alvo.

4. Divisão e Organização de Funções

4.1. Funções da Equipe

- **Product Owner:** Definir e priorizar os requisitos e funcionalidades do projeto.

- **Responsável:** Ana Carolina Wanzinack

- **Scrum Master:** Facilitar o processo SCRUM, ajudar a remover impedimentos e garantir a adesão às práticas SCRUM.

- **Responsável:** Henrique Vicente de Menezes

- **Desenvolvedores:** Implementar as funcionalidades e mecânicas do jogo.

- **Responsáveis:** Nickolas Luz Fernandez e Ana Carolina Wanzinack

- **Designers:** Criam os visuais, animações e a interface do usuário.

Luciani

- **Responsáveis:** Henrique Vicente de Menezes e Augusto

- **Suporte:** Ruan Roberto Reichert e Eduardo Gabriel Contesini Santos

- **Testers:** Realizar testes para assegurar a qualidade e a acessibilidade do jogo.

- **Responsáveis:** Nickolas Luz Fernandez, Ruan Roberto Reichert e Eduardo Gabriel Contesini Santos

- **Especialistas em Acessibilidade:** Garantem que o jogo seja acessível para todos os jogadores e auxiliam na implementação das melhores práticas inclusivas.

- **Responsáveis:** Todos os membros da equipe.

5. Cronograma de Desenvolvimento e Prototipação

Data	Atividade
29/07/2024	Início do projeto: Formação da equipe e planejamento inicial
05/08/2024	Definição dos requisitos e criação do backlog do produto
12/08/2024	Planejamento do Sprint 1: Desenvolvimento de protótipos de avatares inclusivos
26/08/2024	Conclusão do Sprint 1: Testes de usabilidade dos avatares e ajustes
02/09/2024	Planejamento do Sprint 2: Desenvolvimento de minijogos educativos

16/09/2024	Conclusão do Sprint 2: Testes dos minijogos e ajustes com base no feedback
23/09/2024	Planejamento do Sprint 3: Desenvolvimento da interface acessível e protótipos finais
07/10/2024	Conclusão do Sprint 3: Testes de acessibilidade e usabilidade da interface
14/10/2024	Planejamento do Sprint 4: Revisões finais e preparação para testes beta
28/10/2024	Conclusão do Sprint 4: Implementação de ajustes finais com base no feedback
04/11/2024	Início dos testes beta com o público-alvo e coleta de feedback
18/11/2024	Análise do feedback e ajustes finais dos protótipos
02/12/2024	Preparação final para a próxima fase de desenvolvimento

- 6. Documentação e Recursos

- 6.1. Documentação Técnica: A arquitetura do jogo foi devidamente estruturada, com cada componente claramente descrito e documentado. As especificações técnicas foram detalhadas para garantir que todos os requisitos, como desempenho e compatibilidade, fossem atendidos ao longo do desenvolvimento.

- 6.2. Documentação do Código: Comentários e notas explicativas foram inseridos no código, facilitando o entendimento por parte de novos desenvolvedores e garantindo a consistência durante todo o projeto. Um guia de estilo de código foi seguido rigorosamente, resultando em um código limpo e bem-organizado.

- 6.3. Plano de Testes: Testes funcionais foram conduzidos em todas as etapas do desenvolvimento, verificando o comportamento de cada função dentro do jogo. Testes de acessibilidade também foram implementados, garantindo que o jogo fosse inclusivo e jogável por todos os públicos.

- 6.4. Material de Prototipagem: Criamos e revisamos protótipos de avatares, minijogos e interfaces, refinando cada um com base no feedback recebido. Isso permitiu uma visão clara e iterativa do design final do jogo antes da implementação total.

- 7. Plano de Comunicação e Feedback

- 7.1. Comunicação da Equipe: Estabelecemos reuniões diárias/semanais, permitindo uma coordenação contínua e resolução ágil de problemas. A documentação de progresso foi mantida em tempo real, registrando todas as decisões e mudanças feitas ao longo do projeto. Utilizamos ferramentas como

Slack e Microsoft Teams para comunicação instantânea, o que agilizou o fluxo de informações entre a equipe.

- 7.2. Coleta de Feedback: Desenvolvemos e aplicamos questionários e realizamos entrevistas com o público-alvo durante o teste dos protótipos. Esses dados foram fundamentais para ajustar funcionalidades e melhorar a acessibilidade. Analisamos meticulosamente os resultados, o que nos permitiu fazer mudanças que refletiam diretamente as necessidades e preferências dos jogadores.

- 8. Documentação de Metodologia

- 8.1. Metodologia SCRUM: Implementamos a metodologia SCRUM de maneira eficiente, com cada membro da equipe ciente de suas responsabilidades. Os eventos SCRUM, como sprints, revisões e retrospectivas, ocorreram regularmente e foram cruciais para o planejamento ágil e a melhoria contínua. Mantivemos o backlog atualizado, garantindo que todas as funcionalidades planejadas fossem registradas e priorizadas conforme a necessidade.

- 8.2. Procedimentos de Testes: Definimos critérios claros de aceitação para cada funcionalidade do jogo, garantindo que somente itens testados e aprovados fossem considerados "aceitos". O plano de testes detalhado foi seguido rigorosamente, com foco em testes funcionais, de acessibilidade e de usabilidade. Responsáveis por cada etapa foram designados, e o cronograma de testes foi respeitado.

9. Análise de Risco e Mitigação

9.1. Identificação de Riscos:

Durante o desenvolvimento, identificamos riscos técnicos, como problemas de compatibilidade com algumas plataformas. Também enfrentamos desafios em garantir acessibilidade plena, especialmente em relação à interface.

9.2. Plano de Mitigação:

Desenvolvemos estratégias para mitigar esses riscos, como testes antecipados de compatibilidade e ajustes no design para incluir todas as exigências de acessibilidade. Estabelecemos planos de contingência para lidar com problemas críticos, o que garantiu que o cronograma de desenvolvimento não fosse prejudicado.

10. Recursos e Referências

10.1. Referências Educativas:

Utilizamos livros, artigos e materiais didáticos para garantir a precisão e profundidade no tratamento de temas de saúde mental e inclusão. Também nos baseamos em exemplos de boas práticas de jogos e aplicativos bem-sucedidos que abordaram temas semelhantes, aplicando essas lições ao nosso projeto.

Blumenau, 23 de outubro de 2024.